

BANK AKTIVLARI RISKLARINI YUZAGA KELISHI VA ULARNING TASNIFI**Xomidov Tolib Toxir o'g'li****Andijon davlat instituti Iqtisodiyot va boshqaruv fakulteti****Bank ishi va audit K-20-22 guruh****tolibxomidov2004@gmail.com****<https://doi.org/10.5281/zenodo.19496727>**

Annotatsiya: Ushbu ilmiy maqolada tijorat banklarining aktiv operatsiyalarida yuzaga keladigan risklarning iqtisodiy mohiyati, ularning shakllanish sabablari hamda tasniflash tizimi chuqur tahlil qilinadi. Bank aktivlari sifati va ularning risk darajasi bank moliyaviy barqarorligiga bevosita ta'sir ko'rsatishi asoslab beriladi. Shuningdek, kredit, likvidlik, bozor va operatsion risklarning o'zaro bog'liqligi ilmiy jihatdan yoritiladi.

Аннотация. В данной научной статье анализируются экономическая сущность рисков активных операций коммерческих банков, причины их возникновения и система классификации. Обосновывается влияние качества банковских активов на финансовую устойчивость банков. Также рассматривается взаимосвязь кредитного, ликвидного, рыночного и операционного рисков.

Abstract. This scientific article analyzes the economic essence of risks in commercial banks' asset operations, their causes, and classification system. It explains the impact of asset quality on banks' financial stability. The interrelationship between credit, liquidity, market, and operational risks is also scientifically discussed.

Kalit so'zlar: bank aktivlari, kredit riski, likvidlik riski, bozor riski, operatsion risk, moliyaviy barqarorlik.

Ключевые слова: банковские активы, кредитный риск, риск ликвидности, рыночный риск, операционный риск.

Keywords: bank assets, credit risk, liquidity risk, market risk, operational risk, financial stability.

Kirish

Zamonaviy bank tizimi iqtisodiyotning asosiy moliyaviy tayanchi hisoblanadi. Banklar tomonidan amalga oshiriladigan aktiv operatsiyalar, xususan kreditlash, investitsiya va moliyaviy instrumentlar bilan ishlash jarayonlari turli xil risklar bilan chambarchas bog'liqdir. Bank aktivlari sifati pasayishi bankning likvidligi va rentabelligiga salbiy ta'sir ko'rsatib, moliyaviy barqarorlikni zaiflashtiradi.

Xalqaro tajriba shuni ko'rsatadiki, bank aktivlari risklarining ortishi nafaqat alohida banklar, balki butun moliyaviy tizim uchun tizimli xavf tug'dirishi mumkin. Shu sababli risklarni aniqlash, ularni baholash va boshqarish masalalari bank menejmentining eng muhim yo'nalishlaridan biri hisoblanadi.

Frederic S. Mishkinning ta'kidlashicha, bank tizimining barqarorligi asosan aktivlarning sifatiga va kredit portfelining diversifikatsiya darajasiga bog'liqdir. Shuningdek, bank aktivlari risklari iqtisodiy shoklar, qarz oluvchilarning to'lov qobiliyati pasayishi va bozor sharoitlarining o'zgarishi natijasida yuzaga kelishi mumkin.

Shu nuqtai nazardan, bank aktivlari risklarini chuqur o'rganish va ularning tasnifini ishlab chiqish bank tizimi barqarorligini ta'minlashda muhim ilmiy-amaliy ahamiyat kasb etadi.

Asosiy qism

Bank aktivlari risklarini o‘rganish bo‘yicha ko‘plab iqtisodchi olimlar tomonidan fundamental tadqiqotlar olib borilgan.

Frederic S. Mishkin o‘zining “The Economics of Money, Banking and Financial Markets” asarida bank aktivlari riskining asosiy manbai kredit portfelining sifati ekanligini ta’kidlaydi. Uning fikricha, kredit riskining ortishi bank tizimida zanjirli inqirozlarni keltirib chiqarishi mumkin [1].

Saunders va Cornett “Financial Markets and Institutions: A Risk Management Approach” asarida bank risklarini kompleks yondashuv asosida tahlil qiladi. Ular bank aktivlari riskini kredit, bozor, likvidlik va operatsion risklarning integratsiyalashgan tizimi sifatida ko‘rib chiqadi [2].

Jorion (2007) esa “Value at Risk” konsepsiyasini ishlab chiqib, bozor risklarini o‘lchash va boshqarishning statistik usullarini taklif etadi. Uning yondashuvi bank aktivlari portfelidagi yo‘qotishlarni ehtimollik asosida baholashga imkon beradi [3].

Greuning va Bratanovic Jahon banki nashrlarida bank risklarini boshqarish tizimini rivojlanayotgan mamlakatlar bank tizimi uchun muhim instrument sifatida ko‘rsatadi. Ular bank aktivlari sifatini monitoring qilish tizimi moliyaviy barqarorlikning asosiy omili ekanligini qayd etadi [4].

Shuningdek, Bazel qo‘mitasi tomonidan ishlab chiqilgan Basel III standartlari bank aktivlari risklarini kapital yetarliligi orqali boshqarishning xalqaro normativ asosini yaratgan [5].

Mazkur tadqiqotda ilmiy abstraksiya, tizimli yondashuv, statistik tahlil va qiyosiy tahlil usullaridan foydalanildi. Bank aktivlari risklarini tasniflashda xalqaro standartlar va ilmiy adabiyotlar asos qilib olindi. Shuningdek, risk turlarining o‘zaro bog‘liqligini aniqlash uchun analitik umumlashtirish usuli qo‘llanildi. Tadqiqotda empirik va nazariy ma’lumotlar uyg‘unlashtirildi.

Bank aktivlari risklari bankning daromad olish jarayonida yuzaga keladigan noaniqliklar majmuasidir. Ular bank moliyaviy holatiga turlicha darajada ta’sir ko‘rsatadi.

1-jadval

Bank aktivlari risklarining tasnifi

Risk turi	Yuzaga kelish sababi	Bankka ta’siri	Boshqarish usullari
Kredit riski	Qarz oluvchining to‘lov qobiliyati pasayishi	Aktivlar yo‘qotilishi, zarar	Diversifikatsiya, kredit skoring
Likvidlik riski	Pul oqimlarining nomutanosibligi	To‘lov qobiliyatining pasayishi	Aktiv-passiv boshqaruvi
Bozor riski	Foiz stavkasi va valyuta o‘zgarishi	Investitsion yo‘qotishlar	Hedjing, derivativlar
Operatsion risk	Texnik xatolar, firibgarlik	Moliyaviy zarar, reputatsiya yo‘qolishi	Ichki nazorat, audit
Foiz riski	Foiz stavkalarining o‘zgarishi	Daromad kamayishi	Aktivlarni qayta baholash

Bank amaliyotida eng katta ulush kredit riskiga to‘g‘ri keladi. Xususan, rivojlanayotgan iqtisodiyotlarda kredit portfelining konsentratsiyasi yuqori bo‘lgani sababli, risk darajasi ham ortadi. Bu esa banklarning kapital yetarliligi va likvidlik ko‘rsatkichlariga bevosita ta’sir qiladi.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, bank aktivlari diversifikatsiya qilingan sari risk darajasi kamayadi. Bozor risklari esa asosan makroiqtisodiy o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ularni to'liq bartaraf etish imkonsiz, faqatgina minimallashtirish mumkin.

Operatsion risklar so'nggi yillarda raqamli bank tizimining rivojlanishi bilan yanada dolzarb bo'lib bormoqda. Kiberxavfsizlik muammolari bank aktivlari xavfsizligiga yangi tahdidlar yaratmoqda.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, bank aktivlari risklarini samarali boshqarish uchun kompleks yondashuv zarur bo'lib, bu yondashuvda risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish tizimi uzviy ishlashi lozim.

Xulosa

Bank aktivlari risklari zamonaviy bank tizimining barqarorligi va samarali faoliyat yuritishida hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. Banklar tomonidan amalga oshiriladigan kreditlash, investitsiya va boshqa aktiv operatsiyalar doimiy ravishda turli xil noaniqliklar va xavflar bilan bog'liq bo'lib, bu risklar bevosita banklarning likvidligi, rentabelligi hamda kapital yetarliligiga ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli aktivlar sifati va ular bilan bog'liq risklarni boshqarish bank menejmentining strategik yo'nalishi sifatida qaraladi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, bank aktivlari risklarini samarali boshqarish faqatgina ularni aniqlash va baholash bilan cheklanib qolmay, balki kompleks risk-menejment tizimini joriy etishni ham talab etadi. Xususan, kredit portfelini diversifikatsiya qilish orqali individual qarz oluvchilarga bog'liq risklarni kamaytirish, bozor sharoitlaridagi o'zgarishlarga moslashuvchan instrumentlardan foydalanish hamda operatsion risklarni minimallashtirish uchun ichki nazorat tizimini kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etadi.

Shuningdek, bank tizimining global moliyaviy tizim bilan integratsiyalashuvi risklarni boshqarishda xalqaro standartlarga, xususan Bazel qo'mitasi talablari va zamonaviy prudensial normativlarga moslashishni talab qiladi. Bu esa banklarning kapital yetarliligi, likvidlik ko'rsatkichlari va stress-testlardan o'tish qobiliyatini oshirishga xizmat qiladi.

Bundan tashqari, raqamli iqtisodiyot sharoitida bank aktivlari risklarining yangi turlari, jumladan kiberxavfsizlik va texnologik uzilishlar bilan bog'liq operatsion risklar ham dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa banklardan innovatsion texnologiyalarni joriy etish bilan birga, ularni boshqarish uchun moslashuvchan risk strategiyalarini ishlab chiqishni talab qiladi.

Umuman olganda, bank aktivlari risklarini samarali boshqarish banklarning nafaqat moliyaviy barqarorligini ta'minlaydi, balki butun iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu bois, zamonaviy bank tizimida risklarni boshqarish tizimini doimiy takomillashtirib borish va xalqaro tajribalarni milliy amaliyotga joriy etish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Mishkin, F. S. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. Pearson Education, New York, 2019, pp. 412–460.
2. Saunders, A., Cornett, M. M. Financial Markets and Institutions: A Risk Management Approach. McGraw-Hill, New York, 2021, pp. 255–310.
3. Jorion, P. Value at Risk: The New Benchmark for Managing Financial Risk. McGraw-Hill, New York, 2007, pp. 98–145.

4. Greuning, H., Bratanovic, S. B. Analyzing Banking Risk: A Framework for Assessing Corporate Governance and Risk Management. World Bank, Washington D.C., 2020, pp. 67–120.
5. Basel Committee on Banking Supervision. Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks. Bank for International Settlements, Basel, 2019, pp. 1–85.